

P: ISSN No. 2394-0344
E: ISSN No. 2455-0817

RNI No. UPBIL/2016/67980

VOL.- X , ISSUE- I April - 2025
Remarking An Analisation

जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण सूत्र श्रीमद्भगवद्गीता Shrimad Bhagwat Geeta is an important formula for discipline in life

Paper Id : 20071 Submission Date : 2025-04-01 Acceptance Date : 2025-04-18 Publication Date : 2025-04-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15746378

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8>

पुष्पा

प्रोफेसर

संस्कृत विभाग

मानविकी विद्यापीठ, इग्यू,

नई दिल्ली, भारत

सारांश

जीवन की सफलता के युं तो अनेकों आयाम हैं परंतु उनमें से अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोगी तत्व है अनुशासन। उपर्युक्त सूक्ति में भी दर्शाया है कि अनुशासन धर्म का मूल है यदि हम धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन को आत्मसात करना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 'शिष्टाचार' जीवनस्य शोभाष् शिष्टाचार अर्थात् अनुशासित व्यवहार जीवन की शोभा को बढ़ाता है। अतः हमें जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन को अपने व्यक्तित्व में समाहित करने की महती आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्रीमद्भगवद्गीता एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन का अनुसरण करके सफल बन सकता है न केवल वह स्वयं अपितु अपने परिवार सम्राज्य राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण कर वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को साकार कर सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Though there are many dimensions of success in life, but the most important element among them is discipline. The above quote also shows that discipline is the root of religion. If we want to follow religion, then it is very important for us to imbibe discipline in our life. Similarly, 'Shishtachar' means disciplined behavior enhances the beauty of life. Therefore, to be successful in life, there is a great need to incorporate discipline in our personality. To fulfill this purpose, Shrimad Bhagwat Geeta is an important means through which a person comes to know how he can become successful by following discipline in his life, not only he himself but also by doing good to his family, society, nation and world, he can realize the concept of Vasudhaiva Kutumbakam.

मुख्य शब्द

श्रीमद्भगवद् गीता, अनुशासन, मनुष्य, जीवन, मनुष्य

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Srimad Bhagavad Gita, discipline, man, life, man

प्रस्तावना

श्रीमद्भगवद् गीता संपूर्ण ब्रह्माण्ड के लिए अमृत सदृश्य है जिसका रसास्वादन करने पर मनुष्य परम शांति का अनुभव करता है। प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित सर्वशास्त्रमयी गीता ऐसा सार्वभौमिक व सार्वकालिक अनूठा ग्रंथ है , जो मानव जाति को समस्त द्वन्द्वों से छुटकारा प्रदान कर जीवन पथ पर उचित दिशा निर्देश प्रदत्त कर निरंतर अग्रसर होने की अनवरत प्रेरणा दे रहा है। गीता में प्रतिपादित आत्म प्रबन्धन विश्व प्रसिद्ध है। आत्म प्रबन्धन का अर्थ है स्वयं का प्रबंधन जिस प्रकार गीता में अर्जुन के विशाद ग्रस्त होने पर उसे अपना सही मार्ग नहीं दिखाई देता है ऐसी दशा में भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश द्वारा वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार हम सभी मनुष्य का जीवन भी विभिन्न प्रकार के उतार-चढ़ाव से ग्रसित रहता है हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें उचित मार्ग दिखाई नहीं देता ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता के महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हितैषी बन दिशा निर्देशक के रूप में हमें उचित दिशा प्रदान करते हैं

अध्ययन का उद्देश्य

“अनुशासनं धर्मस्य मूलम् “

P: ISSN No. 2394-0344
E: ISSN No. 2455-0817

RNI No. UPBIL/2016/67980

VOL.- X , ISSUE- I April - 2025
Remarking An Anlisation

जीवन की सफलता के यूँ तो अनेकों आयाम हैं परंतु उनमें से अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोगी तत्व है .अनुशासन। उपर्युक्त सूक्ति में भी दर्शाया है कि अनुशासन धर्म का मूल है यदि हम धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन को आत्मसात करना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ष्षिष्टाचाररू जीवनस्य शोभाष् ष्षिष्टाचार अर्थात अनुशासित व्यवहार जीवन की शोभा को बढ़ाता है। अतः हमें जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन को अपने व्यक्तित्व में समाहित करने की महती आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्रीमद् भगवत गीता एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन का अनुसरण करके सफल बन सकता है न केवल वह स्वयं अपितु अपने परिवार समाज राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण कर वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को साकार कर सकता है।

साहित्यावलोकन

गीता में कर्मयोग- निष्काम कर्म एवं कर्मवाद: एक तुलनात्मक अध्ययन शोधार्थी -निजु गुप्ता ,वर्ष 2018 मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय झारखण्ड राय विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद्गीता में निहित योग दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की जानार्जन, धारण एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया के सन्दर्भ में समसामयिक प्रासंगिकता , शोधार्थी- सत्यनारायण यादव, वर्ष 2021 शिक्षा संकाय दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयालबाग ,आगरा भगवद्गीता में निहित आध्यात्मिक मूल्यों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य ,शोधार्थी - मनभर कुमारी सैनी ,Research paper Published in international Journal of creative research thoughts (IJCRT), Vol.10, Issue -05, May 2022, ISSN no. 2320-2882
भगवद्गीता में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 जुलाई सत्र से संचालित कार्यक्रम

श्रीमद् भगवद्गीता और बुद्धचरितम् का तुलनात्मक दार्शनिक अध्ययन, शोधार्थी सुश्री मोनिका, (वर्ष 2023 से गतिमान) मानविकी विद्यापीठ, संस्कृत संकाय,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ,नई दिल्ली

मुख्य पाठ

गीता में बताया है स्वयं का प्रबन्धन अर्थात व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से सुनियोजित व सुव्यवस्थित करें कि वह अपने कर्मों को करता हुआ अपने जीवन पथ पर अग्रसर होता रहे।

गुणत्रय धर्म का चित्त पर पड़ता प्रभाव -

आपने प्रबन्धन के लिए गुणत्रय का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि इनका सम्बन्ध मनुष्य के चित्त से होता है। सत्व , रजस और तमस इन तीनों गुणों के धर्मों का स्वरूप यदि व्यक्ति सम्यक रूप से जान लेता है तो मानव अपने जीवन में उचित आचरण करना सीख जाता है। तीनों गुणों को समझना अन्तःकरण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्व गुण जैसे प्रकाशक आरोग्यकर कहा गया है उसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है तो ऐसे गुण के प्रबल होने पर ही मानव आत्म प्रबंधित हो सकता है उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मुझे मन, वाणी ,कर्म से कब कैसे क्या करना है । सत्वगुण प्रधान व्यक्ति सदा कर्तव्य का पालन करता हुआ सब कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है और सफलता प्राप्त करता है। उसी प्रकार रजोगुण प्रधान व्यक्ति में लोग होने के कारण मानव इसके द्वारा अपने को पूरी तरह प्रबंधित कर सकने में असमर्थ होता है क्योंकि यह लोभ, इच्छा, क्रोध आदि को उत्पन्न करते हैं । क्रोध मनुष्य को उचित कर्मों से च्युत करता है फलस्वरूप मनुष्य अनुचित कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है इसलिए जब इस बात का आभास हो कि केवल रजोगुण ही प्रबल हो रहा है तब मानव इससे मुक्त होने की कोशिश करें जिसके लिए इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह अत्यंत ही आवश्यक है ।

आत्म प्रबन्धन के लिए तमोगुण हानिकारक है तमोगुण अपने पर कभी भी प्रभावी नहीं होने देना चाहिए क्योंकि यह अवरोधक है । तमोगुण केवल आलसी बनाता है, रजोगुण दुःखी करता है , सत्वगुण चित्त को प्रसन्न करता है। अतः आत्म प्रबंधन के लिए तीनों गुणों का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों गुण सन्तुलित रूप से व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं ।

मनुष्य के मन में यह द्वन्द्व रहता है कि उसके लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार हमें कभी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए अथवा अपने कर्तव्य को छोड़कर सन्यास नहीं लेना चाहिए हमें केवल अपने कर्म करने चाहिए जिस प्रकार पहले भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुष लोग भी कल्याण के

लिए करते रहे हैं हमें अपने कर्तव्य का मुख्य तौर पर पालन करते रहना चाहिए । देहादि के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं ही कर्म हैं।

सांख्यकारिका में भी बुद्धि का लक्षण बताया गया है बुद्धि ही निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है अभिप्राय है कि जो बुद्धि कर्म के प्रति प्रश्न शील है वह एक है अर्थात् निश्चित एक है परंतु जब हम अज्ञान से दूषित हो जाते हैं तब हमारी बुद्धि बहू शाखा वाली और अनंत हो जाती है ज्ञान के अभाव के कारण वे निश्चयात्मक बुद्धि से भिन्न व्यवहार करने लगती है इसलिए हम मानसिक द्वन्द में फंसे रहते हैं यदि हम इस द्वन्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें आत्म संयम के द्वारा अपने कर्तव्य को करते हुए अपनी बुद्धि को अर्थात् अध्यवसाय निश्चयात्मक बुद्धि बनानी चाहिए। और वास्तविक रूप से ज्ञान स्वरूप बुद्धि की स्थिरता के लिए स्थितप्रज्ञ होने के लिए इंद्रियों को वश में करना अत्यंत ही आवश्यक है। जिस प्रकार धुँ से अग्नि मेल से दर्पण देर से गर्भ ढका रहता है उसी प्रकार से काम से यह ज्ञान ढका रहता है काम ,क्रोध और लोभ यह तीन प्रकार के नर्क के द्वार हैं जो आत्मा के नाशक हैं इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मन का निग्रह अत्यंत ही आवश्यक है मन कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियों दोनों के साथ जुड़ा रहता है अतः मन का निग्रह आत्म प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मन को वश में करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता में समत्व योग के विषय में बताया है

गीता के निम्न श्लोक में भी आसक्ति त्याग को श्रेयस्कर बताया है-

योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।[1]

अर्थात् जो व्यक्ति सुख अथवा दुःख दोनों ही विपरीत भावों में समान भाव से रहता है और अपने जैसा ही सभी को समभाव से देखता है, वह परम योगी है ।

विपरीत द्वन्दों में एक जैसी भावना लाभ -हानि, हार -जीत , सुख-दुख , ठंडा -गरम सर्दी -गर्मी इत्यादि विपरीत द्वन्दों में एक समान भाव की उपस्थिति यही गीता में समत्वम योग बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मन अत्यंत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है । अभ्यास और वैराग्य से मन का वशीकरण किया जा सकता है । योग दर्शन में भी चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य को बताया है

अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः[2]

काम में आसक्त व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं कहा भी गया है

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्तः ।

कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।।[3]

कामनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति भोगों का भोग करते -करते एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाता है फिर भी उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती ।

इसी प्रकार भारवि भी कहते हैं कि कामासक्ति व्यक्ति की इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं-

यथोत्तरेच्छा हि गुणेषु कामिनः[4]

कामनाओं के वशीभूत कामीजन विषय आदि गुणों के प्रति इच्छा का विस्तार करते रहते हैं हमारी इंद्रियों में मन एक ऐसी इन्द्रिय है जो संपूर्ण संसार पर शासन करता है और मन ही क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित भी करता है। बिना मनो इन्द्रिय के हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । इस तथ्य को भारवि भी स्वीकार करते हैं कि मन सुख- दुःख का हेतु है।

दुखिते मनसि सर्वमसह्यम्[1].

जब मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़ता नहीं है अर्थात् मन के विरक्त होने पर क्रियाएँ असहज होती हैं। अन्नभट्ट ने भी तर्कसंग्रह में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सुख-दुःख जैसे आंतरिक भावों को उपलब्ध कराने वाली इंद्रिय मन ही है

सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रिय मनः[2].

विषय कष्टकारी है यह जीवन का कटु सत्य है यथा

गीता, अध्याय 02/48 श्लोक

1. योगसूत्र -1/12
2. वैराग्यशतक
3. किरातार्जुनीयम् 9/4
4. किरातार्जुनीयम् 9/30
5. तर्कसंग्रह, अन्नभट्ट पृष्ठ 54

कामाः कष्टा हि शत्रवः[1].

अर्थात् कामादि विषय शत्रवत् हैं ।

अभ्यास और वैराग्य

योगाभ्यास आत्म प्रबंधन के लिए उपयोगी है। योगाभ्यास करने वाले का आसन और आहार-विहार कैसा हो ? किन नियमों का पालन करें ? इस विषय में भी बताया है कि शुद्ध पवित्र स्थान पर जो न बहुत ऊंचा हो ,न नीचा ,स्वच्छ और वस्त्र बिछाए हुए आसन को स्थिर भाव से स्थापित करके वहां मन को एकाग्र चित और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आसन पर बैठकर आप अंतःकरण अथवा मन की शुद्धि के लिए योग में जुट जाए और स्वच्छ स्थान से मन प्रसन्न होता है इसलिए चारों ओर का वातावरण शुद्ध एवं शांत हो जिससे मन को भी शांति मिलती है। मन की एकाग्रता के लिए आसन का शुद्ध एवं पवित्र होना जरूरी है ऐसा जिस पर बैठकर विचलित भाव से रहित साधना की जा सके । मन को एकाग्र किया जा सके ऐसा तो हम अपने लौकिक व्यवहार में भी महसूस करते हैं कि यदि हमारा कार्य करने का स्थान अनुकूल नहीं है ,स्वच्छता नहीं है तो हमारा मन अशांत रहता है, कार्य के प्रति हमारे मन में रुचि नहीं रहती है। विद्यार्थी का भी पढ़ने का स्थान यदि स्वच्छ, पवित्र नहीं है आसन उचित नहीं है पढ़ाई के लिए उचित रोशनी नहीं है तो विद्यार्थी का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है इसलिए चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ ,सहज ,सुव्यवस्थित होना चाहिए तभी हम अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करने में सफल हो पाते हैं।

श्रीकृष्ण कहते हैं संतुलित जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हम सदैव अपने कर्मों को करते रहे । मानव को नियत कर्म करते हुए क्रियाशील बने रहना चाहिए लगातार कर्म करने से हम अपने कर्मों को संपादित करते हुए कर्मवीर एवं कर्मयोगी बनकर ही जीवन निर्वाह सुचारू रूप से कर सकते हैं तथा निष्क्रिय होकर केवल भाग्य भरोसे बैठना बुद्धिमत्ता नहीं होती है। कार्यों में कुशलता ही योग है यदि हम कहे कुशलतापूर्वक भली भांति कार्य करना ही योग है और यह तभी संभव है जब मनुष्य संयमी होकर अपने मन पर वशीकरण करके अपनी क्रियाओं को संपादित करें।

योग को दुःख को नाश करने वाला कहा गया है और यह योग उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिनका आहार-विहार कार्य सोना अथवा जागना सभी कुछ नियमित है । अतः जब जिस कार्य को करने का समय है और जिसके लिए जितना परिणाम विहित है, उसी के अनुरूप उसे करना यही कार्यों में कुशलता है ऐसा व्यवहार वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपनी इंद्रियों और मन भर वशीकरण हो । आत्म प्रबंधन के लिए इस प्रकार का आचरण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उचित व नियमित आहार विहार से आर्थिक प्रबंधन एवं समय प्रबंधन से संभव हो पाता है । व्यक्ति तभी अस्वस्थ होता है जब उसके आहार-विहार में असंतुलन हो जाता है और इस कारण से वह दुःखी रहता है । स्वस्थ जीवन के लिए नियमित आहार -विहार बहुत आवश्यक है इसीलिए कहा भी जाता है जिस व्यक्ति का आहार विहार उसके कार्य इत्यादि सब नियमित होते हैं ऐसे कार्यकुशल योग के द्वारा दुःखों का नाश हो जाता है इसलिए सुखी रहने के लिए जीवन में संतुलन का होना, अनुशासन का होना अत्यंत ही आवश्यक है और यह संतुलन रूपी अनुशासन आत्म प्रबंधन के माध्यम से ही संभव हो पाता है।

शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन

देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा करना पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य नियमों में रहना और किसी भी प्राणी की शरीर, मन, वाणी के द्वारा हिंसा न करना शरीर संबंधी तपस्या कहलाता है। इसी प्रकार विचलित नहीं करने वाला प्रिय और हितकारी सत्य वचन, स्वाध्याय का अभ्यास करना ही वाणी का तप कहलाया जाता है। ऐसे वाक्य जिन्हें सुनकर किसी को दुःख नहीं हो, कोई विचलित नहीं हो अपितु प्रसन्न हो तथा सुनने वालों को प्रिय लगे उनके लिए कल्याणकारी हो और सत्य वचन हो ऐसी वाणी का प्रयोग वाणी का तप कहलाता है। वाणी के सदुपयोग विषयक अनेक सुभाषित हम सुनते आए हैं जैसे -

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय औरन को सातल करे आपहु सीतल होय

इसी प्रकार मन सम्बन्धी तप भी आत्म प्रबंधन के लिए श्रीमद्भगवद्गीता में महत्वपूर्ण बताया है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन आप मुझसे यम मनोभावों की शुद्धता इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहलाए जाते हैं। मानस तप का सर्वप्रथम लक्षण है -मन की प्रसन्नता मन को प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य अपने अनुकूल कार्य करता है परंतु यह प्रसन्नता तो क्षणिक है। सदैव रहने वाली प्रसन्नता तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कार्य करने में ही होती है। सत्कर्म करने से हमारे मन में जो शांति मिलती है वही शाश्वत प्रसन्नता होती है। मन में सबके प्रति अच्छे भाव होने से सुमनसता आती है यही सौम्यता है उनका अभिप्राय है अधिक न बोलना जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना, आत्म संयम से तात्पर्य है अनुकूलता में बहुत उत्साहित नहीं होना, संयमित होकर व्यवहार करना, प्रतिकूलता में बहुत अधिक दुःखी नहीं होना अपितु अपने आप को नियंत्रित करके समुचित रूप से व्यवहार करना बहुत ही कठिन है क्योंकि मन अत्यंत चंचल है हमेशा शुद्ध भाव होना कठिन है। परन्तु फिर भी प्रयास किया जा सकता है यह त्रिविध तप शरीर, वाणी और मन के द्वारा आत्म प्रबंधन भी आवश्यक है। योग सिद्धि में मन का निग्रह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि योग का लक्षण योगश्चि चित्तवृत्ति निरोध बताया है अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है और यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है इसलिए जिसका मन वश में नहीं है जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वह साधक योग को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि चंचल मन इंद्रियों के अधीन होकर उचित कार्य नहीं कर सकता जब कार्य ठीक नहीं होंगे तो योग भी संभव नहीं हो सकेगा कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है और यह चित्तवृत्ति निरोध से ही हो सकता है इसलिए जिसने मन बुद्धि को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में कर लिया है वह साधक ही योग को प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। योग के द्वारा कर्म का त्याग एवं ज्ञान के द्वारा संशय का नाश जब हो जाता है तब उस आत्मबल वाले साधक को कर्मबंधन नहीं बांधते हैं। अतः ज्ञान द्वारा संशय का नाश करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए कहते हैं नाश के कारण रूप इस संशय को ही काट कर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो जाओ अर्थात् अपने कर्मों को करो, कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। आज के समाज में हम तामसी बुद्धि के मनुष्यों को अधिक देखते हैं जिनके कारण हमारे समाज में अनेकों प्रकार के दुराचार हो रहे हैं क्योंकि ऐसे तामसी बुद्धि के लोग विपरीत आचरण को ही अच्छा मानते हैं अतः हमें तमोगुण से रहित होकर अपनी तामसी बुद्धि का त्याग कर सात्विक बुद्धि की ओर चलना चाहिए उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए यही श्रेयस्कर है।

जो व्यक्ति उदासीन भाव में स्थित होकर किसी भी गुण के आने अथवा जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करता हुआ जानकर केवल अपने कार्य में लीन रहता है अर्थात् जो सुख-दुःख, निंदा- स्तुति, लाभ-हानि विपरीत परिस्थितियों में एक समान रहता है, अपना धीरज नहीं खोता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण एक जैसे हैं उसके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं है। जिसमें किसी प्रकार कर्तापन का भाव नहीं होता है और जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी अर्थात् परम तत्व की भक्ति में स्थिर रहता है वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है और उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंदस्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। उसकी संज्ञा गुणातीत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति इस लोक के किसी भी सम अथवा विषम भाव से आसक्त अथवा विरक्त नहीं होता वह अलौकिक दिव्य पुरुष बन जाता है।

इसी प्रकार सत्वगुण का अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप हम अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन जीवन का अपरिहार्य अंग है। व्यक्ति को सात्विक कर्मों के प्रति अग्रसर करने वाली वृत्ति सत्वगुण प्रधान है।

श्रीमद्भगवत गीता के 14 अध्याय में बताया है कि हे पापरहित अर्जुन! उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान आसक्ति से देही को बांधता है।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।।[1]

गीता में बताया है कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व गुण ,रजोगुण और तमोगुण यह त्रिविध गुण अविनाशी ,अजर, अमर, जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अतः गुण बन्धनकारी है।

इसी प्रकार सांख्यकारिका में भी त्रिगुण को निम्नरूपेण बताया गया है।

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः।

गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः।।[2]

उपर्युक्त कारिका के अनुसार सत्वगुण हल्का, प्रकाशक,स्वच्छ,पारदर्शक ,निर्मल ,लघु, होता है। परिणामस्वरूप शरीर में हल्कापन पाया जाता है और इंद्रियां अपने-अपने विषयों का ज्ञान शीघ्रता से कर पाती हैं। रजोगुण चंचल तथा प्रवर्तक अर्थात् कार्यों में प्रवृत्त करने वाला माना गया है। तमोगुण भारी और अवरोधक माना जाता है, जिसके कारण शरीर और इंद्रियों में भारीपन और विषयज्ञान के प्रति रुकावट उत्पन्न करने वाला स्वीकार किया जाता है। तीनों ही विपरीत स्वभाव के होते हुए भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए दीपक के समान कार्य करते रहते हैं।

हमें जीवन में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार धर्म का आचरण सत्य के मार्ग का अनुसरण कर्तव्य कर्मों के पालन करने के प्रति समाज और राष्ट्र की उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाली सात्विक वृत्ति होती है। यह सात्विक वृत्ति हमारे जीवन में प्रस्फुटित होकर हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके शांति और सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करती है। जीवन में आनंद का आनंद संचार करती है जबकि राजसिक वृत्ति का आश्रय लेने पर व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर भौतिक सुख को ही चरमसुख मानकर भ्रम में जीता रहता है। इन क्षणिक सुखों की प्राप्ति होने पर प्रसन्न और अहंकारी हो जाता है असफल होने पर जीवन के प्रति हताश और निराश होकर या तो कुमार्ग की शरण लेता है अथवा अपने जीवन को ही अनुपयोगी बना डालता है।

निष्काम भाव

समत्वम योग उच्यते भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कर्मफल से प्रेरित होकर हमें कर्म नहीं करना चाहिए आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान होकर कर्मयोग में स्थित होकर कार्य को करना चाहिए यही भावना समत्व योग की भावना है । समत्व भाव को श्रीकृष्ण ने स्थिति धी भी बताया है। हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें भगवान् को अर्पित करते रहना चाहिए इस प्रकार करने से जब कर्म से अहंकार बुद्धि हट जाएगी तब वह कर्म साधक के न रहकर भगवान् के हो जाएंगे इस प्रकार ईश्वर में अपने कर्मों को अर्पित कर देने से अहम भाव समाप्त हो जाता है जो आत्म प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है । जब अहम भाव समाप्त हो जाता है तब समर्पण की भावना का उदय होता है। भक्तों को सच्चे मन से ईश्वर को पत्र ,पुष्प, फल, जल जो भी सामर्थ्य है भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान् अपने भक्तों की भावना देखता है अर्पित की हुई सामग्री का मूल्य नहीं आंकता और भक्ति करने के लिए हमारे मन में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है क्योंकि श्रीकृष्ण बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार का भक्त प्रिय है उनके भक्तों में क्या लक्षण होने चाहिए। ऐसा भक्त जो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता हो मित्रवत व्यवहार करने वाला दयावान्, ममतापूर्वक, अहंकार से रहित ,सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला , क्षमावान्, निरंतर संतुष्ट रहने वाला योगी, संयमी, दृढ़ निश्चय वाला मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

शत्रु और मित्र के प्रति समान व्यवहार करने वाला भक्त मुझे प्रिय ऐसा व्यवहार तो वही मनुष्य कर सकता है जिसे मानसिक तप का अभ्यास हो अन्यथा सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसा करना अत्यधिक कठिन है। मान और अपमान में भी विचलित न होकर एक जैसा रहना सर्दी गर्मी विपरीत भावों को सहन करना ,सांसारिक विषयों के प्रति राग से रहित होना ,निंदा और स्तुति से प्रभावित न होना ,सोच समझकर जब आवश्यक हो उतना ही बोलना, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाला, जिसका निवास नियत नहीं हो, घर के बन्धनों में जो न बनने वाला हो केवल अपने उत्तरदायित्व को ही निभाने वाला तथा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई तथा जो स्थितप्रज्ञ है वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश दिया

जब भक्त मुझ में समर्पित होकर कर्म करता है तो फिर उसका दायित्व मुझ पर होता है उसके इस समर्पण भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करता हूँ इस प्रकार हमने देखा श्रीमद्भगवत गीता में आत्म प्रबंध के विविध सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से आत्म प्रबंधन किया जाए। पदार्थ स्वयं को स्थिर किया जाए यह विस्तार से बताया जिसका पालन करके हम सभी अपना अपना आत्म प्रबंधन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि गीता सार्वकालिक व सार्वभौमिक अमूल्य धरोहर है। जीवन को सफल बनाने के सभी अमूल्य सूत्र इसमें समाहित हैं इन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक सूत्र अनुशासन है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। प्रायः यहां यह हमें अनुभव से ज्ञात हो जाता है कि जीवन में अनुशासन एक सफलता का मूल मंत्र है जिसके सहारे हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों तक पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बनाकर मानवता का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और इसके लिए गीता हमारे लिए वरदान तुल्य सिद्ध होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गीता रहस्य , लेखक- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक , प्रकाशक केसरी मंडल, पुणे प्रथम संस्करण 1915.
2. भगवद्गीता . एक दार्शनिक अध्ययन, लेखक डॉ. राधाकृष्णन प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1948...
3. श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी चिद्भवन्द लेखकर स्वामी चिद्भवन्द , प्रकाशक श्री रामकृष्ण तपोवन तिरुप्पेरैतुरै, प्रकाशन वर्ष 1951
4. श्रीमद्भगवद्गीता गीता प्रेस गोरखपुर
5. भगवद् गीता - एक गूढ़ अर्थ , श्रीप्रभुपाद
6. श्रीमद्भगवद्गीता, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल, नई दिल्ली
7. बुद्धचरितम् 'विमलचन्द्रिका' व्याख्योपेतम् (प्रथमः सर्गः), श्री पं० विष्णुदत्त शर्मा शास्त्री, ज्ञान बडियो, मेरठ, 1969 प्रकाशन'
8. भारतीय संस्कृति, प्रीतिप्रभा गोयल, राजस्थानी. गन्थागार, राजस्थान, 2011
9. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. उमाशंकर शर्मा 'तऋषि', चौखम्भा भारत अकादमी, 2016
10. बुद्धचरितम्, महात्मा श्री रामचंद्र दास शास्त्री, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 2019।